

MUSTAQILLIK YILLARIDA TA'LIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat Pedagogika Insituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

email: nigora.atabayeva.74@mail.ru

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari **Qo'ldosheva Karimaxon Baxtiyorjon qizi**

Xaydarova Nodirabonu Xayrullo qizi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida ta'lim sohasida qator muhim o'zgarishlar amalga oshirilgan. Ushbu o'zgarishlar jumlasiga ilm-fanning rivojlanishi, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilinishi va qo'llab-quvvatlanishi kiradi. Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimining takomillashtirilishi, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan yangi dasturlar va qonuniy chora-tadbirlar amaliyotga joriy etilgan. Bu islohotlar ta'lim tizimini zamonaviy talablarga moslashuvini ta'minlaydi va O'zbekistonni kelajakda intellektual va iqtisodiy rivojlanishga yo'naltiradi. Mazkur annotatsiya, O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab ta'lim sohasida amalga oshirilgan asosiy islohotlar va ularning ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot beradi.

Abstract: During the years of independence of the Republic of Uzbekistan, a number of important changes were made in the field of education. These changes include the development of science, the adoption and support of the Law "On Education". Also, new programs and legal measures aimed at improving the continuous education system, improving the quality of education have been put into practice. These reforms ensure adaptation of the educational system to modern requirements and direct Uzbekistan to intellectual and economic development in the future. This annotation provides brief information about the main reforms implemented in the field of education since the first years of Uzbekistan's independence and their importance.

Аннотация: За годы независимости Республики Узбекистан в сфере образования произошел ряд важных изменений. Эти изменения включают в себя развитие науки, принятие и поддержку Закона «Об образовании». Также внедрены в практику новые программы и правовые меры, направленные на совершенствование системы непрерывного образования, повышение качества образования. Эти реформы обеспечивают адаптацию системы образования к современным требованиям и направляют Узбекистан к интеллектуальному и экономическому развитию в будущем. В данной аннотации представлена краткая информация об основных реформах, реализованных в сфере образования, и их значении с первых лет независимости Узбекистана.

Kalit soʻzlar: Mustaqillikdan keyingi ta'lim, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Uzluksiz ta'lim tizimi, Ta'lim sifatining nazorati, Milliy kadrlar tayyorlash, Oliy ta'lim islohotlari, Pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash, Maktabgacha ta'lim taraqqiyoti, Zamonaviy o'quv yondashuvlari, Xalqaro hamkorlik va ta'lim dasturlari, Ta'lim texnologiyalari, Akkreditatsiya va sertifikatatsiya, Innovatsion ta'lim metodlari, Pedagogik mahurat, Distant ta'lim imkoniyatlari.

Keywords: Education after independence, Law "On Education", Continuous education system, Quality control of education, National personnel training, Higher education reforms, Retraining of pedagogical personnel, Pre-school education development, Modern educational approaches, International cooperation and educational programs, Educational technologies, Accreditation and certification, Innovative educational methods, Pedagogical expertise, Distance education opportunities.

Ключевые слова: Образование после независимости, закон «Об образовании», система непрерывного образования, контроль качества образования, подготовка национальных кадров, реформы высшего образования, переподготовка педагогических кадров, развитие дошкольного образования, современные образовательные подходы, международное сотрудничество и образовательные программы, образовательные технологии, аккредитация и сертификация, инновационные методы обучения, педагогический опыт, возможности дистанционного образования.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar asosan quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirildi. Ta'lim tizimining qayta tashkil etilishi: Maktabgacha ta'limdan oliy ta'limgacha bo'lgan tizim zamonaviy talablarga moslashgan holda qayta ko'rib chiqildi. Maktabgacha ta'lim tizimiga ahamiyat kuchaytirilib, bola tarbiyasini erta yoshdan boshlashga urg'u berildi. Darsliklar va o'quv rejalarining yangilanishi: Mustaqillikdan keyingi yillarda darsliklar milliy ruhda qayta yozildi va o'quv rejalar yangilandi. O'zbek tarixi, adabiyoti va madaniyati darsliklarda chuqurroq yoritila boshlandi. O'qituvchilarni qayta tayyorlash: O'qituvchilarni malakasini oshirish doimiy ravishda amalga oshirildi. O'qituvchilar uchun turli seminarlar va malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Oliy ta'lim tizimining yangilanishi: Universitetlarda o'qitish sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslash maqsadida ko'p qirrali islohotlar amalga oshirildi. Yangi fakultetlar va yo'nalishlar ochilib, xalqaro hamkorlik aloqalari kuchaytirildi.

Maktablar va universitetlarni moddiy-texnik bazasini mustahkamlash: Ta'lim muassasalari zamonaviy o'quv qurollari va texnik vositalar bilan ta'minlandi. Kompyuter sinflari yaratilib, internet tarmog'i bilan bog'landi. Xorijiy ta'lim dasturlari

bilan hamkorlik: Xalqaro ta'lim dasturlari va grantlar asosida o'zbekistonlik talaba va o'qituvchilarning chet ellarda ta'lim olishi va malaka oshirishi uchun sharoitlar yaratildi. Ta'limda innovatsion yondashuvlar: Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoniga tatbiq etildi. Masofaviy ta'lim, elektron darsliklar va o'quv platformalari ta'lim sifatini oshirishda muhim o'rin tutdi. Bu islohotlar natijasida ta'lim sifati sezilarli darajada oshdi va O'zbekiston yoshlarining jahon miqyosidagi raqobatbardoshligi yuqoriladi. O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida ilm-fan sohasida amalga oshirilgan o'zgarishlar va rivojlanishlar quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

O'zbekiston mustaqillik yillarida til ta'limi sohasida aniq va sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Quyidagi uzil-kesil nuqtalar mamlakatda til ta'limining rivojlanishiga oid yillik ta'rifni beradi: Lotin Alifbosiga O'tish: 1993-yil sentyabrda O'zbekiston kirill alifbosidan modifikatsiyalangan Lotin alifbosiga o'tishni amalga oshirdi. Bu o'zaro tushunish uchun kengroq qabul qilingan alifbo yordamida tashqi dunyo bilan muloqot qilishni osonlashtirishga qaratildi. Ingliz Tilining Rolining Oshishi: Mustaqillikdan keyin ingliz tili O'zbekistonda muhim orin egallay boshladi. U rus tiliga muqobil til sifatida qadrlanmoqda va xalqaro miqyosda ta'lim olish va global bozorda yaxshi ish imkoniyatlari uchun zarur deb hisoblanmoqda. Ingliz Tili O'qitilishi: Ingliz tili ta'limi hozir O'zbekistonning birinchi sinflaridan boshlanib, uzluksiz ingliz tili o'qitilishiga urg'u berilgan. Hukumat o'qituvchilar va talabalar o'rtasida ingliz tili mahoratini oshirishga qaratilgan turli dasturlarni amalga oshirgan. Islohotlar va Hamkorliklar: O'zbekiston so'nggi yillarda ta'lim islohotlarini amalga oshirib, jumladan o'qituvchilar va talabalar orasida ingliz tili ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan tashabbuslar qo'llab-quvvatlaydi. British Council va "Education First" kabi tashkilotlar bilan ingliz tilini o'rgatishni rivojlantirish uchun sherikliklar o'rnatilgan. Kasbiy Rivojlanish: O'qituvchilarga ingliz tili ta'lim sifatini yaxshilash uchun kasbiy tayyorgarlik dasturlari bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu dasturlar o'qitish mahoratini oshirish, til ko'nikmalarini yaxshilash va xalqaro standartlar, masalan, Umumiy Yevropa Tilshunoslik Asoslashuv Referensi Standartlari bilan moslashishga qaratilgan. Hukumat Qo'llab-Quvvatlashi: O'zbekiston hukumati, shahar va qishloqlardagi ingliz tili o'qituvchilariga doimiy kasbiy rivojlanishni rag'batlantirish va til mahoratini yaxshilash uchun moliyaviy rag'batlantirish choralari, jumladan maosh ustamaları ko'rinishida qo'llab-quvvatlagan. O'zbekiston ingliz tili ta'limini kuchaytirish uchun xalqaro tashkilotlar va xorijiy hamkorlar bilan ishlamoqda. O'zaro dasturlar, o'quv kurslari va baholashlar o'tkazilmoqda, bu esa o'qituvchilar va talabalar orasida ingliz tili mahoratini oshirishni rag'batlantirmoqda. Umuman olganda, mustaqillik yillarida O'zbekistonda til ta'limi ingliz tili ko'nikmalariga ustuvorlik berish, o'qitish sifatini yaxshilash uchun islohotlar amalga oshirish va til o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish uchun xalqaro sherikchiliklarni rivojlantirish bo'yicha

muhim o'zgarishlarni boshdan kechirgan. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan beri til ta'limga katta o'zgarishlar kiritdi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston til ta'limi quyidagi tarzda rivojlandi: Lotin Alifbosiga O'tish: O'zbekiston 1993 yil sentabr oyida kirill alifbosidan o'zgartirilgan lotin yozuviga o'tdi. Bu qadam tashqi dunyo bilan muloqot qilishni osonlashtirish va xorijiy investorlarni jalb qilishni maqsad qildi. Ingliz Tilining Rolining Ortishi: Mustaqil O'zbekistonda ingliz tili aloqa, ta'lim va global bozorda ish imkoniyatlari uchun zarur ko'nikma sifatida muhim o'rin olgan. Til Siyosati O'zgarishlari: O'zbekiston hukumati ingliz tilini bilish darajasini oshirish uchun turli til siyosatlarni amalga oshirgan. Bunga CEFR (Umumevropalik Tilni Baholash Tizimi) standartlarini qabul qilish va xorijiy tillar o'qituvchilarini qayta tayyorlash milliy dasturini ishlab chiqish kiradi. O'qituvchilarni Tayyorlash va Rivojlantirish: Ingliz tili o'qitish sifatini yaxshilash uchun o'qituvchilar uchun trening dasturlari taqdim etilmoqda. O'qituvchilarga til mahoratini oshirishga rag'batlantiriladi va til ko'nikmalarini yaxshilaganlarga moliyaviy rag'batlar beriladi. Hamkorlik va Loyihalar: O'zbekiston ingliz tili ta'limini yaxshilash uchun xalqaro tashkilotlar va kompaniyalar bilan hamkorlik qilmoqda. Education First (EF) va English Speaking Nation (ESN) kabi tashkilotlar bilan loyihalar o'qituvchilar va o'quvchilar orasida ingliz tilini o'qitishni yaxshilashga qaratilgan. Islohotlar va Strategiyalar: Hukumat til ta'limini ilgari surish maqsadida islohotlar va strategiyalarni joriy etgan. O'zbekistonni Rivojlantirish Strategiyasi ta'limdagi o'zgarishlarni, jumladan, ingliz tili o'qitish metodlari va materiallarini takomillashtirishni rejalashtiradi. Onlayn O'qitish Platformalari: Karantin davrida O'zbekiston Coursera kabi onlayn ta'lim platformalaridan foydalanib, kasbiy malaka oshirish va ta'lim imkoniyatlarini taqdim etdi. Ishtirokchilarga yuqori sifatli kurslar taqdim etiladi va ushbu dasturlar uchun hukumat xarajatlarni qoplaydi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Mustaqillikka erishish tarixi. Toshkent, 1991.
2. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risida qonuni. Toshkent, 1997.
3. I.Karimov. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent, 2008.
4. O'zbekistonda ta'lim tizimining islohotlar yo'nalishi. Toshkent, 2010.
5. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Milliy Dasturi. Toshkent, 1993.
6. Ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar va yangiliklar tahlili. Toshkent, 2015.
7. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash strategiyasi. Toshkent, 2017.
8. O'zbekiston Respublikasining Yagona ta'lim portalidan ma'lumotlar.
9. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

14. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

15. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.